

Hacia la creación de un Museo en la Universidad

La colección de Arte Contemporáneo de la Universidad del País Vasco UPV/EHU

Alazne Porcel Ziarsolo¹; Enara Artetxe Sanchez²

Recibido: 28 de febrero de 2019 / Aceptado: 30 de mayo de 2019

Resumen. Los cambios acontecidos durante el siglo XXI en torno a los modos de creación y presentación del arte contemporáneo y su musealización son evidentes en la actualidad y de ellos da constancia el replanteamiento sobre el concepto de museo con la inclusión de tipologías y colecciones de carácter universitario como la que aquí se presenta. La colección de patrimonio artístico de la Universidad del País Vasco UPV/EHU está compuesta por obras recopiladas durante las últimas tres décadas, que al igual que otras colecciones universitarias, ha ido creándose principalmente mediante compra, donaciones y especialmente gracias a certámenes para su adquisición. A pesar de estar formada por importantes obras de arte representativas del desarrollo y producción del arte vasco de las últimas décadas, no ha logrado constituirse del todo como un conjunto patrimonial que cumpla con todas las funciones que definen al museo ni visibilizar adecuadamente su importancia. Con la presente revisión, se pretende recuperar la identidad y la historia de esta colección universitaria con el objetivo final de conservar y dar a conocer esta interesante muestra de arte contemporáneo, estrechamente vinculada a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.

Palabras Clave: colección universitaria; arte contemporáneo; patrimonio; conservación; UPV/EHU.

[en] Towards the creation of a museum in the university

The Contemporary Art Collection of the University of the Basque Country

Abstract. The changes occurred during the twenty-first century around the new creation and presentation ways of contemporary art, as well as its musealization are evident nowadays. This is reflected by the redefinition made around the concept of museum and the inclusion of typologies such as university collections as the one presented here. The artistic heritage collection of the University of the Basque Country is composed of works compiled during the last three decades, and, as it happens with other university collections, it has been created mainly by purchase, donations and specially, heritage acquisition contests. Despite being formed by important works that represent the development and production of the Basque Art of the last decades, it has not managed to be constituted like a patrimonial ensemble that fulfills all the functions that define the museum neither has made visible its importance properly. With this review, we intend to recover the identity and history of this university collection with the final objective of preserving and showing to the public this interesting exhibit of contemporary art, closely linked to the Faculty of Fine Arts of the University of the Basque Country.

Keywords: university collection; contemporary art; heritage; conservation; University of the Basque Country

¹ Universidad del País Vasco UPV/EHU
alazne.porcel@ehu.eus

Código ORCID 0000-0002-6275-2211

² Universidad del País Vasco UPV/EHU
enara.artetxe@ehu.eus

Código ORCID 0000-0002-3300-8194

Sumario. 1. Introducción. 2. Las colecciones patrimoniales y artísticas universitarias. 3. La colección de Arte Contemporáneo de la Universidad del País Vasco. 3.1. Orígenes de la colección: la Facultad de Bellas Artes. 3.2. Creación de la colección de arte contemporáneo de la UPV/EHU. 3.2.1. Convocatorias de Adquisición de Patrimonio Artístico. 3.2.2. Encargos, donaciones y otras vías de adquisición. 3.3. Estado de conservación de la colección. 4. Recuperación de la colección: un museo para estudiar y disfrutar a nuestro alcance. 4.1. Visibilización y conservación de la colección en la universidad. 5. Reflexiones y conclusiones sobre la situación de la colección.

Cómo citar: Porcel Ziarsolo, A.; Artetxe Sanchez, E. (2019) Hacia la creación de un Museo en la Universidad. La colección de Arte Contemporáneo de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, en *Anales de Historia del Arte* nº 29 (2019), 291-315

1. Introducción

La idea de crear una colección de Arte Contemporáneo dentro de la Universidad del País Vasco UPV/EHU nacía en el año 1992 de mano del profesorado de la Facultad de Bellas Artes, cuya sede definitiva se había construido e inaugurado algunos años antes durante el curso 1987/1988³ en el Campus de Bizkaia, ubicado en la localidad de Leioa.

Habitualmente, «cuando las universidades comienzan a reunir sus colecciones no lo hacen pensando en crear un museo propiamente dicho»⁴, ya que en origen, la función tradicional de las colecciones universitarias ha sido la de servir como recurso y/o herramienta para la docencia y la investigación. Pero desde la primera edición de la iniciativa que permitió su creación mediante la convocatoria para la adquisición de Patrimonio Artístico durante el curso 1992/1993, quedó patente que se trataba de un esfuerzo dirigido a ir dotando a la universidad de un fondo artístico de calidad con la intención de constituirse en un futuro como «museo permanente»⁵.

Como señala Lourenço «los últimos 20 años han sido testigos de la expansión y consolidación de la visibilidad de los museos universitarios»⁶. Adaptándose a esta realidad y, con el objetivo de conservar, preservar y comunicar este patrimonio, en 2001 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creaba un Comité Internacional para los Museos y las Colecciones Universitarias (UMAC)⁷, evidenciando la importancia de este tipo de colecciones.

La base de datos de la UMAC⁸ registra actualmente la existencia de 100 museos universitarios en el estado español entre los que 16 aparecen clasificados como custodios de colecciones de arte. De estos aproximadamente la mitad corresponderían a colecciones de arte contemporáneo⁹. Lamentablemente, esa visibilización no alcanza

3 UPV/EHU. (2011). La Facultad de Bellas Artes cumple 40 años. *Blog Bitakora Facultad BB. AA.* Obtenido de <https://bit.ly/2IQk5W0> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

4 Hernández Hernández, F. (2008). Los nuevos retos de los museos universitarios. *Revista de Museología*, 43, 10.

5 UPV/EHU. (1993). *Patrimonio artístico 1992-93*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU, Introducción. Esta iniciativa buscaba, junto con la creación de una colección, promover y dar impulso a los estudiantes en el final de su formación.

6 Lourenço, M (2018). Prefacio: Dossier Museos Universitarios. *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada*, 49, 8. Obtenido de <https://bit.ly/2XnKNPc> [Consulta: 15 de junio de 2019].

7 UMAC International Council of Museums Committee for University Museums and Collections <http://umac.icom.museum/> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

8 Worldwide Database of University Museums and Collections. <http://university-museums-and-collections.net/> [Consulta: 15 de junio de 2019].

9 Algunos de los que constan en la base de la UMAC no son propiamente museos ni colecciones de arte como el caso de la Casa Museo Troya de la Universidad de Santiago de Compostela, El Museo Cisneriano de la Universidad de Alcalá o el Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI) de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

a todas las colecciones de patrimonio artístico que existen en el país, como es el caso de la que aquí se revisa.

La colección de arte de la UPV/EHU, al igual que otras colecciones universitarias, ha ido creándose principalmente mediante concursos y donaciones y, a pesar de estar formada por importantes obras de arte representativas del desarrollo y producción del arte vasco de las últimas décadas, no ha logrado constituirse del todo como un conjunto patrimonial que cumpla con todas las funciones propias del museo.

Figura 1. Espacios universitarios donde se localizan algunas obras de la colección

Aunque está presente en múltiples espacios universitarios (Figura 1), su existencia es prácticamente desconocida para la mayoría de trabajadores/as y estudiantes más recientes. En la actualidad, la mayoría de las obras que forman parte de la colección no se exponen visibilizan mediante ningún tipo de medio identificativo, recurso virtual o mención en la web de la universidad y, en ocasiones puede ser complicado incluso identificar in situ que se trata de una obra de arte.

Una de las principales finalidades de la iniciativa que dio origen a la colección era que toda la comunidad universitaria pudiera disfrutar de estas obras, lo

que pasa evidentemente por el necesario conocimiento de su existencia, localización y por la caracterización de esta como parte de una colección patrimonial y artística.

Los catálogos derivados de estas convocatorias fueron paulatinamente reforzando dicha intencionalidad, repitiéndose ideas sobre la necesidad y búsqueda de un «espacio adecuado para que dichas obras estén al alcance de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto»¹⁰ o sobre la oportunidad que suponía «convivir junto a obras de arte y hacer cotidiana la experiencia reservada antaño a los museos de manera solemne»¹¹.

En 2005, último año en que se celebró la convocatoria que se llevaba a cabo anualmente para la adquisición de patrimonio, el entonces rector de la UPV/EHU Juan Ignacio Pérez Iglesias, establecía con gran proyección de futuro, que el objetivo principal que se perseguía con esta iniciativa debía ser «su conservación, exposición y crecimiento a lo largo de los años y las décadas»¹².

Con la presente revisión, se propone recuperar la identidad y la historia de esta colección universitaria con el objetivo final de conservar y dar a conocer esta interesante muestra de arte contemporáneo vasco tan vinculada a su principal centro de producción, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco UPV/EHU (Figura 2).

De esta manera, además de seguir exprimiendo su potencial educativo¹³, sería posible visibilizar y disfrutar de las obras que son el reflejo artístico de las últimas décadas que tanto han marcado socialmente y culturalmente nuestro entorno, ya que la actividad artística del País Vasco no puede entenderse sin «ese vivero que es la Facultad de Bellas Artes»¹⁴.

Figura 2. Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.

10 UPV/EHU. (1994). *Patrimonio artístico 1993-94*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU, Introducción.

11 UPV/EHU. (1997). *Adquisición de patrimonio artístico 1996-1997*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU, Introducción.

12 Fernández, A. (2008). *Patrimonio Artístico*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU, 5.

13 La colección de arte del Campus de Bizkaia ha sido escenario y marco de trabajo para el alumnado de Facultad de Bellas Artes dentro de diferentes Proyectos de Innovación Educativa financiados por la Universidad del País Vasco durante los últimos años, para trabajar competencias educativas o la implementación de nuevas tecnologías en el estudio, catalogación y conservación del arte.

14 UPV/EHU. (2002). *IX convocatoria de adquisición de patrimonio artístico UPV EHU, Universidad del País Vasco*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU, Prólogo.

2. Las colecciones patrimoniales y artísticas universitarias

La colección de arte de la Universidad del País Vasco está compuesta por obras recopiladas durante las últimas tres décadas que forman una interesante colección con una trayectoria común, tanto histórica como artística.

Las colecciones y museos universitarios, como indica María Teresa Marín Torres, constituyen en la actualidad una tipología de gran interés que se caracterizan, en general, por «la riqueza de sus colecciones, así como por su papel en la investigación y docencia para la difusión de su conocimiento»¹⁵.

Precisamente, esta colección ha cumplido ese doble papel en la investigación así como en la docencia para su puesta en valor así como para la consecución de los objetivos de aprendizaje implícitos en el estudio de obras de arte, habiendo sido el escenario de las prácticas docentes impulsadas recientemente desde la propia Facultad de Bellas Artes¹⁶.

Pero, al igual que sucede con gran parte de colecciones de patrimonio artístico de este tipo, la difusión de esta colección se limita al entorno universitario, a lo que debe añadirse el poco reconocimiento que reciben las prácticas artísticas sin el sostén legitimador del mercado y de la propia institución del museo. Como bien señala Vozmediano¹⁷ «el arte escasea» entre las colecciones universitarias o al menos parece haberse relegado a un segundo plano.

Begoña Alfageme y Marín Torres vinculan también la supuesta falta de este tipo de colecciones, al hecho de estar ubicadas las Facultades de Bellas Artes en ciudades con una alta oferta de museos de arte de titularidad pública¹⁸. La gran mayoría, aunque con pequeñas pero importantes excepciones, suelen ser colecciones y museos de carácter más bien científico.

De hecho, la propia Universidad del País Vasco, en su campus de Bizkaia, alberga un interesante museo, el Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia, que cuenta con una plataforma de difusión virtual en la sección de cultura¹⁹ así como con un espacio expositivo propio en uno de los edificios principales del campus. Asimismo, en el Campus de Guipúzcoa, en Donostia-San Sebastián, encontramos en condiciones similares el Museo de la Educación²⁰ recientemente inaugurado.

La colección de patrimonio artístico de la UPV/EHU, en cambio, ha pasado durante años bastante inadvertida. Esta situación se intuye en otras colecciones de arte

15 Marín Torres, M. T. (2018). Los museos universitarios en España: hacia una mayor visualización y difusión. *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 49, 90. <http://dx.doi.org/10.30827/caug.v49i0.7754>

16 Porcel Ziarsolo, A.; Artetxe Sánchez, E.; Maguregui Olabarria, I. (2017). Trabajando competencias transversales: conservación de la Colección de Arte UPV/EHU. *REDU Revista de Docencia Universitaria*. 15 (2), 211-228.; Porcel Ziarsolo, A.; Artetxe Sánchez, E.; Maguregui Olabarria, I. (2018). Una aproximación didáctica para la conservación del patrimonio artístico de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en: Galán Pérez, A y Pardo San Gil, D. (coords.). *Las Profesiones del Patrimonio Cultural-Competencias, formación y transferencia del conocimiento: reflexiones y retos en el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018* (pp. 386-395). Madrid: ACRE & GE-IIC.

17 Vozmediano, E. (2016a). Los museos en la Universidad, a examen. *El cultural*. Obtenido de <https://bit.ly/2FxIdvV> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

18 Alfageme, B.G., y Marín Torres, T. (2006). Uso formativo de los Museos Universitarios. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 11, 277-278.

19 Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. <https://www.ehu.es/es/web/basque-museum-medicine/home> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

20 Museo de la Educación de la Universidad del País Vasco. <https://www.ehu.es/es/web/museoeducacion/home> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

que se han ido gestado de forma similar, mediante la adquisición por concurso, donaciones, concesión de premios y convocatorias que se originan tradicionalmente en las facultades de Bellas Artes de las diferentes universidades del Estado²¹.

Tanto universidades históricas como Salamanca, la Complutense de Madrid, Sevilla o Granada, como otras de más reciente creación como la de Castilla La Mancha, la Politécnica de Valencia, Málaga o Navarra, entre otras, cuentan con destacables colecciones de arte contemporáneo que se han ido creando durante las últimas décadas. Las publicaciones sobre las colecciones de la UCM²² o la UCLM²³ son muestra de la preocupación existente al respecto entre el profesorado y responsables del patrimonio de estas instituciones.

Presentando similitudes con nuestro caso por haberse conformado principalmente a partir de donaciones de artistas, exposiciones y premios organizados por la universidad, encontramos la Colección de la Universidad de Málaga²⁴ o la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada²⁵, que cuenta, además con el Centro de Cultura Contemporánea La Madraza²⁶ para su programación y difusión.

Incluso la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED ha ido a lo largo de los años²⁷ adquiriendo obras que forman en la actualidad una notable colección, todavía más diseminada si cabe que la anteriormente citada, en sus diferentes sedes a lo largo de la geografía española.

Otros ejemplos a mencionar serían la Universidad de Sevilla o la Universidad de Jaén, que cuentan con interesantes fondos histórico-artísticos, entre los que se encuen-

21 Actualmente existen 14 Facultades de Bellas Artes en España, aunque se imparten titulaciones de Bellas Artes en algunas facultades de Humanidades.

22 UCM Universidad Complutense de Madrid (ed.). (2015). *Museos y colecciones de la Universidad Complutense de Madrid*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Obtenido en <https://bit.ly/1HeLHuH> [Consulta: 5 de febrero de 2019]. El patrimonio histórico-artístico de la UCM cuenta con diferentes colecciones como la proveniente de la antigua Escuela de BB. AA de San Fernando o la formada por el legado Simarro, con obra de artistas como Sorolla o Madrazo. San Andrés, M. (2015). Los museos y colecciones de la universidad complutense de Madrid. Origen, peculiaridades y situación actual. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera. (coords.). *Congreso Internacional Museos Universitarios: Tradición y Futuro* (pp.15-39). Madrid: Universidad Complutense. Su colección contemporánea se incrementa anualmente gracias a las diversas becas, premios y certámenes que convoca la universidad, así como por las donaciones de otros organismos, empresas, coleccionistas o artistas particulares.

23 UCLM Universidad de Castilla la Mancha. (2013). *Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca*. <https://bit.ly/2x20i0g> [Consulta: 10 de junio de 2019].

24 La Facultad de Bellas Artes y la Universidad de Málaga convocan bianualmente el certamen *Bolsa de Compra*, que posibilita al alumnado presentar obras para el fondo de adquisición. La mayoría están almacenadas, pero algunas se han colgado en despachos y zonas públicas. La facultad de Bellas Artes cuenta, además, con una sala de exposiciones. BBAAM Sala de Exposiciones. <https://bit.ly/2x6k5Ma> [Consulta: 10 de junio de 2019].

25 UGR Universidad de Granada. *Patrimonio UGR: Colección de Arte Contemporáneo: colección diseminada*. <https://bit.ly/2Kxiack> [Consulta: 5 de febrero de 2019]. La Colección de Arte Contemporáneo de la UGR, conformada prácticamente en su totalidad por obras del siglo XXI, consta de un núcleo central compuesto mayoritariamente de obras derivadas de donaciones, actividades y premios organizadas desde la extensión universitaria, pero alberga también donaciones temporales de particulares que son custodiadas, exhibidas y divulgadas como fondos patrimoniales de la Universidad. MUA (ed.). (2009) *Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada*. Catálogo de la exposición celebrada en el MUA Museo Universitario de Alicante 20 de mayo-5 de septiembre 2009. <https://bit.ly/2XqmLms> [Consulta: 16 de junio de 2019].

26 Centro de Cultura Contemporánea *La Madraza*. <https://bit.ly/2Jj75Kh> [Consulta: 16 de junio de 2019].

27 Desde 1991 la UNED celebra el Certamen de Artes Plásticas, que ha ido a lo largo de sus múltiples ediciones acumulando una gran colección de obra contemporánea expuesta en las diferentes sedes de la universidad. UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia. (2012). 22 años de pintura sin distancia. *Uned40anniversario Wordpress*. *Uned Premios Artes Plásticas*. Obtenido de <https://bit.ly/2J0QrgG> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

tra la obra de jóvenes creadores y creadoras contemporáneas, aunque estas creaciones más recientes han obtenido poca visibilidad. La primera ha ido recopilando desde 1994 un pequeño fondo de obra contemporánea constituido por los premios del concurso nacional de Artes Plásticas, convocado por la US²⁸ mientras que la segunda institución continúa incrementando su rica colección²⁹ con obra pictórica mediante la celebración del premio de pintura *Manuel Ángeles Ortiz*. La Universidad de Salamanca, la más antigua de todas, además de su gran patrimonio histórico, conserva una extensa colección de arte contemporáneo compuesta por más de 400 obras³⁰.

Algunas universidades privadas como la Universidad Internacional de Catalunya³¹ o la Universidad de Navarra poseen en la actualidad importantes colecciones de arte contemporáneo que han ido ampliando mediante compras y donaciones. Esta última cuenta además, con un museo³² en el propio campus exclusivamente dedicado al Arte moderno y contemporáneo.

La Universidad de Valladolid también tiene el MUVA (Museo de la Universidad de Valladolid)³³ que junto con su patrimonio histórico también reúne obras de arte desde mediados del siglo XX, y el MUA (Museo de la Universidad de Alicante) creado en 1999, posee obras de Picasso, Miró o Chillida, entre otros. Por su parte, el MUM, Museo de la Universidad de Murcia³⁴, inaugurado en 2003, consiguió agrupar las obras que se encontraban dispersas por distintas dependencias universitarias o procedían del Aula de Artes Plásticas, de adquisiciones o donaciones³⁵.

Además de las mencionadas, otras universidades salvaguardan notables colecciones como la Colección Museográfica de la Universidad de Cantabria³⁶, las obras contemporáneas del patrimonio artístico de la Universidad de Zaragoza³⁷ o la Universidad de La Laguna³⁸ en Tenerife, que ha impulsado en los últimos años un proyecto para catalogar, conservar y difundir su fondo de obras de arte.

-
- 28 US Universidad de Sevilla. *Patrimonio Histórico-Artístico Universidad de Sevilla*. <http://www.patrimoniopartistico.us.es/index.jsp> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- 29 UJA Universidad de Jaén. *La colección de la Universidad de Jaén*. <https://bit.ly/2Isfla8> [Consulta: 19 de junio de 2019].
- 30 USAL Universidad de Salamanca. *Comunicación*. Exposición. Constelación I. Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Salamanca. Obtenido de <https://saladeprensa.usal.es/node/10297> [Consulta: 19 de junio de 2019].
- 31 UIC Barcelona. Universidad Internacional de Barcelona: *Colección de Arte Contemporáneo*. <http://www.uic.es/es/coleccion-arte-contemporaneo> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- 32 *Museo Universidad de Navarra*. <https://museo.unav.edu/> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- 33 MUVA Museo de la Universidad de Valladolid. <https://bit.ly/2XhoXNh> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- 34 MUM Museo Universitario de Murcia. <https://www.um.es/web/museo/> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- 35 Alfageme y Marín Torres. (2006). *Op. Cit.*, 275. La universidad de Murcia organiza desde el año 2000 certamen anual Premio de Pintura Universidad de Murcia y también el certamen de fotografía y las obras premiadas pasan a formar parte de su colección. Vera, N. (2016). Universidad de Murcia: 16 años premiando a los mejores artistas. *Revista Campus Digital*. Obtenido de <https://bit.ly/2ZAuMTq> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- 36 UC Universidad de Cantabria. *Campus Cultural Universidad de Cantabria*. <https://bit.ly/2WURxj9> [Consulta: 20 de junio de 2019]. Actualmente la base de datos de la UMAC recoge solo la Colección Arte Gráfico, aunque la UC cuenta con una importante cantidad de obra pictórica.
- 37 García Guatas, M (s.f). Patrimonio Cultural Universidad de Zaragoza. *UNIZAR Universidad de Zaragoza*. <http://patrimoniocultural.unizar.es/artistico/historia> [Consulta: 19 de junio de 2019].
- 38 ULL Universidad de La Laguna. *Exposición Colección de obras de arte de la Universidad de La Laguna* <https://bit.ly/2x4wAI7> [Consulta: 19 de junio de 2019].

Finalmente, es necesario mencionar la Colección Martínez Guerricabeitia de la Universitat de Valencia, considerada como una de las colecciones de Arte Contemporáneo más importantes de una universidad pública del Estado³⁹.

Marín Torres⁴⁰ señala la presencia de estas colecciones en la red mediante recursos como el catálogo o los museos y exposiciones virtuales, como sucede en el caso de las UIC o la UNAV, la Universidad de Barcelona⁴¹ o la UPV de Valencia, que gestiona sus colecciones y fondos artísticos desde el Área de Fondo de Arte y Patrimonio UPV⁴².

También la Universidad de Cádiz ha comenzado a mostrar su colección de arte mediante una galería virtual⁴³ y junto con esta, otras nueve universidades andaluzas forman parte del proyecto El Portal Virtual de Patrimonio de las Universidades Andaluzas⁴⁴ para la difusión de su patrimonio. Todas estas iniciativas suponen un interesante medio para visibilizar y difundir estas colecciones más allá del ámbito universitario.

Es destacable, además de por su cercanía a la Universidad del País Vasco, la colección de Arte de la Universidad Pública de Navarra. La UPNA comenzó a recopilar su colección en 1990 e inició su catalogación en el año 2000⁴⁵. En 2008⁴⁶, la entonces encargada de la catalogación, Iurgi Olaiz Soto, establecía la necesidad de establecer estrategias para difundir y dar conocer su colección tanto fuera como dentro de la universidad. Gran parte de su colección está disponible desde 2013⁴⁷ online en *Google Arts & Culture*⁴⁸.

Al iniciar esta revisión, se pretendía transmitir que las colecciones y los museos situados en los centros universitarios podían ser un espacio valioso para promover y trabajar diversos valores y objetivos educativos y, que citando a Maceira⁴⁹, era «indispensable reconocerlo más allá de una imagen estereotipada de un espacio con cosas antiguas, pasillos interminables y salas vacías por las que deambular».

39 UV Universitat de Valencia. *Fundació General Colección Martínez Guerricabeitia*. <https://bit.ly/2WVWzMf> [Consulta: 21 de junio de 2019]; Frassetto Beliver, L. (2015). La colección Martínez Guerricabeitia de la Universidad de Valencia: La gestión de una colección de Arte Contemporáneo desde el ámbito universitario. En García Fernández y Rivera Rivera (coords.). *Op Cit*, 49.

40 Marín Torres. (2018). *Op. Cit*, 1-20.

41 UB Universitat de Barcelona. *Colección de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona*. <http://www.ub.edu/collecciobellesarts/> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

42 UPV Universidad Politécnica de Valencia. *Área de Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV*. <http://www.upv.es/entidades/FPA/>. Es destacable, además de su Fondo de arte disponible online, el MUCAES que puede visitarse virtualmente <https://bit.ly/2ZBagCa> [Consultas: 16 de junio de 2019].

43 UCA Universidad de Cádiz. *Galería virtual / Colección Arte Contemporáneo Universidad de Cádiz*. <https://extension.uca.es/creacion-galeria-virtual/> [Consulta: 16 de junio de 2019].

44 Portal Virtual de Patrimonio de las Universidades Andaluzas. <https://bit.ly/2ZAGGwE> [Consulta: 10 de junio de 2019].

45 Ascunde Parada, A.(coord.) (2002). *Colección de Arte Contemporáneo*. Pamplona: UPNA.

46 Olaiz Soto, I. (2008). El Patrimonio Artístico de la Universidad Pública de Navarra. *Revista de Museología*, 43, 108-115.

47 García Iriarte, I. & Ramírez Vaquero, E. (2015). La colección de patrimonio artístico de la universidad pública de Navarra en la Plataforma Google Arte. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera. (coords.). *Op. Cit*, (pp. 431-345).

48 UPNA Universidad Pública de Navarra & GOOGLE ARTS. Colección de Patrimonio de la Universidad Pública de Navarra. *Google Arts & Culture*. <https://bit.ly/2Rm7ihM> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

49 Maceira, L.M. (2009). El museo: espacio educativo potente en el mundo contemporáneo. *Sinéctica-Revista electrónica de educación*, 32. Obtenido de <https://bit.ly/2XoSpRp> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

Esto se ajustaba a la perfección a la situación de las obras de arte diseminadas por los diferentes campus y edificios de la UPV/EHU que se integran en los espacios de trabajo y paso. Este hecho complica mucho la interpretación y lectura en conjunto de esta colección, pero que la caracteriza y hace única desde su creación.

Viendo algunos de los ejemplos mencionados, se hace evidente que las colecciones universitarias de arte contemporáneo constituyen una tipología específica y diferenciada de lo que se ha venido entendiendo como museo o colección de patrimonio artístico. Como ya señalaban Alfageme y Marín Torres en 2006⁵⁰ y, más recientemente Vozmediano en 2016⁵¹ o García Fernández en 2018⁵², estas se encuentran directamente ligadas a la creación y desarrollo de las universidades y, como se ha visto, frecuentemente vinculadas a la existencia de facultades de Bellas Artes que se constituyen como uno de los principales centros de producción de los que se nutren sus colecciones.

3. La colección de Arte Contemporáneo de la Universidad del País Vasco

La colección de patrimonio artístico de la universidad cuenta en la actualidad con más de 460 obras inventariadas repartidas por los diferentes campus y centros universitarios del País Vasco. La naturaleza de estas obras varía desde un sobresaliente número de pinturas sobre lienzo de diverso formato, esculturas y fotografías, pasando por murales realizados in situ en las salas del campus hasta archivos de video digitalizados.

A pesar de contar también con un gran fondo proveniente del campus de Álava, es evidente que la creación de esta colección está estrechamente vinculada al desarrollo de la Facultad de Bellas Artes de Leioa (Campus de Bizkaia), donde tendrá su origen la iniciativa para ir adquiriendo obra de alumnado vinculado a la práctica artística de dicho centro.

3.1. Orígenes de la colección: la Facultad de Bellas Artes

La Facultad de Bellas Artes es el centro oficial de la Universidad del País Vasco en el que se pueden cursar los estudios de *Grado en Arte*, *Grado en Creación y Diseño* y *Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales* y se ubica en el Campus de Bizkaia situado en el barrio Sarriena de Leioa.

La Facultad tiene sus orígenes en la antigua Escuela Superior de Bellas Artes, creada en 1969⁵³ como centro adscrito de la Universidad Autónoma de Bilbao⁵⁴. Dicha escuela fue inicialmente gestionada por profesores como José Milicua Ila-

50 Alfageme, B.G., y Marín Torres, T. (2006). *Op Cit*, 278.

51 Vozmediano, E. (2016b). Museos universitarios de arte en el mundo. *El Cultural*. Obtenido de: <https://bit.ly/2FmwXIF> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

52 García Fernández, I.M. (2018). Museos universitarios en Europa. Retos e iniciativas. *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 49, 18. <http://dx.doi.org/10.30827/caug.v49i0.7750>

53 La creación de la Escuela mediante decreto-ley el 21 de noviembre de 1969, supuso definitivamente la puesta en marcha en el País Vasco de las enseñanzas artísticas oficiales. Guasch, A.M. (1985). *Arte e Ideología en el País Vasco, 1940-1980*. Madrid: Editorial Akal S.A., 187.

54 De Pablo, S & Rubio Pobes, C. (2006). *Eman ta zabal zazu. Historia de la UPV/EHU, 1980-2005*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU, 54.

ramendi o el catalán Luis Badosa Conill⁵⁵ y fue trasladándose de un espacio a otro hasta establecerse en su sede definitiva donde se encuentra hoy en día.

La Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao se transformó finalmente en Facultad de Bellas Artes en 1978, siendo Pedro Guasch el primer decano del centro. En un primer momento quedó adscrita a la Universidad de Bilbao y en 1980, a la recién creada Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

Como indica Leire Macazaga⁵⁶, muchos artistas consagrados como Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola, Vicente Larrea, Néstor Basterretxea o José Luis Zumeta, tomaron inicialmente parte en el movimiento a favor de la creación de un centro de enseñanza artística oficial en el País Vasco, que culminaría con más o menos aceptación, con la creación de la Facultad de Bellas Artes. Algunos como Larrea o Ibarrola incluso llegaron a impartir clases esporádicamente en el nuevo centro⁵⁷.

La colección de patrimonio de la universidad cuenta con obra de algunos de los artistas que más han influenciado el desarrollo del arte vasco de las últimas décadas, entre los que encontramos algunos ejemplos de varios de esos autores adquiridas durante los últimos años (Figura 3).

Figura 3. (Izq.-Dcha.) José Luis Zumeta. Ilustración realizada para la Cátedra Mikel Laboa creada en 2013. Néstor Basterretxea. *Gernikako Arbola* (Árbol de Guernica, adquirida en 1997)

La creación de la Facultad de Bellas Artes, en palabras de Javier Viar⁵⁸, «fue determinante en el desarrollo del arte vasco», lo que da cuenta de la importancia de la institución educativa como centro de producción artística, que ha llegado a considerarse como la «cabeza artística de la Comunidad Autónoma Vasca»⁵⁹.

Parte del alumnado de las primeras promociones se convertirían más adelante en profesores/as de las generaciones de artistas cuyas obras empezaron a conformar la

55 Guasch. (1985). *Op. Cit.*, 188.

56 Macazaga, L. (2014). El difícil panorama artístico al que debieron hacer frente los grabadores vascos durante el tardofranquismo y la transición. *Asociación Aragonesa de Críticos del Arte. Revista* n. 27. Obtenido de <https://bit.ly/2XsEc5O> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

57 Guasch. (1985). *Op. Cit.*, 189-190.

58 Viar, J. (2018). *Historia del arte vasco. De la Guerra Civil a nuestros días (1936-2016)*, Vol II, 952.

59 Fernández. (2008). *Op. cit.*, 8.

colección a principios de los noventa. Entre los docentes que han formado parte o trabajan actualmente en la Facultad de Bellas Artes encontramos artistas de renombre como Jesús Mari Lazkano, Daniel Tamayo o Alfonso Gortázar o jóvenes artistas como Abigail Lazkoz, Naia del Castillo o June Crespo, cuyas obras pasaron a formar parte de la colección durante su etapa como estudiantes.

Tanto la universidad como la Facultad de Bellas Artes, como instituciones y centros dedicados a la educación y transmisión, «tienen la obligación de acercarse al entorno social, desarrollar tareas de difusión y extensión cultural y de insertar y mostrar el trabajo de sus alumnos»⁶⁰. La iniciativa que en cierta manera supuso la génesis de la colección de patrimonio artístico partía precisamente del compromiso entre esos dos agentes para la consecución de dichos objetivos.

3.2. Creación de la colección de arte contemporáneo de la UPV/EHU

Resulta complicado establecer una fecha exacta del nacimiento de la colección de patrimonio artístico de la UPV/EHU. Entre las primeras obras que se incorporaron al conjunto cabe destacar, doblemente importante por haberse convertido en el logotipo de la Universidad del País Vasco, el grabado realizado por el artista guipuzcoano Eduardo Chillida. En 1982 la Junta de Gobierno de la universidad aprobaba encargar su diseño al artista siguiendo lo propuesto por el decano de la Facultad de Bellas Artes, Pedro Manterola⁶¹.

Figura 4. Grabados de las series realizadas por Chillida para la creación del logo de la UPV/EHU, Eman ta Zabal zazu (Crea y Difunde). 25 x 21cm.

Desde 1992, existe evidencia documentada⁶² de como el patrimonio artístico de la Universidad del País Vasco se fue constituyendo de forma más o menos regular e

60 UPV/EHU. (2004a). *XI convocatoria de adquisición de patrimonio artístico UPV/EHU, Facultad de Bellas Artes*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU, Introducción.

61 Chillida modificó el diseño confeccionado previamente para la campaña a favor de la Universidad Vasca en 1976-1977 (Figura 4). De Pablo, S & Rubio Pobes, C. (2006). *Op. Cit.*, 142.

62 Además del profesorado actual de la Facultad de Bellas Artes que participó activamente en la creación de la colección, existen actas de los tribunales de selección de obras y catálogos de adquisición publicados desde el

intencionada hasta reunir en la actualidad más de 460 obras inventariadas y repartidas entre los tres campus universitarios y sus diferentes instalaciones.

La colección de arte contemporáneo de la Universidad del País Vasco está constituida en su mayoría por obras que se obtuvieron mediante los certámenes para adquisición de patrimonio organizados anualmente desde la propia Facultad de Bellas Artes, aunque existen obras que han llegado a la colección en forma de compra, donaciones o mediante los encargos para la creación de felicitaciones navideñas.

3.2.1. Convocatorias de Adquisición de Patrimonio Artístico

Como se indica anteriormente, en el año 1992 la Universidad del País Vasco, impulsada por la Facultad de Bellas Artes y el que hasta entonces había sido su decano José Luis Tolosa⁶³, organizó la primera convocatoria para la adquisición de Patrimonio Artístico que se siguió celebrando anualmente hasta el año 2005. El objetivo principal de estas convocatorias era, tal y como se cita en los primeros catálogos publicados sobre este evento (Figura 5), promover la creación de una colección propia.

Figura 5. Primer y último catálogo publicado por la UPV/EHU con motivo de las convocatorias de Adquisición del Patrimonio Artístico. Cursos 1992-1993 y 2004-2005

Anualmente se organizaba en el Campus de Bizkaia un concurso en el que el alumnado de la facultad⁶⁴ podía presentar trabajos que posteriormente eran seleccionados por un tribunal especializado. Algunas de estas obras serían posteriormente adquiridas por la universidad pasando a formar parte de la colección.

Paralelamente desde el año 1996, se comenzó a celebrar el Certamen de Arte del Campus de Álava con una intención similar: «la creación de un fondo que circulara

curso 1992-1993 hasta el 2004-2005. Posteriormente, son pocas las referencias documentadas sobre el ingreso de obras al patrimonio universitario.

63 José Luis Tolosa fue decano de la Facultad de Bellas Artes entre 1987 y 1992. Jon Barredo Cahue que pasaría al cargo en 1992, lo menciona como promotor de la iniciativa en el primer catálogo que se publicó sobre la I. Convocatoria del certamen. UPV/EHU. (1993). *Op. cit.*

64 Alicia Fernández indica que ocasionalmente se daba la participación de alumnado de La escuela de Artes y Oficios de Vitoria/Gasteiz u otros centros universitarios. Fernández. (2008). *Op. cit.*, 9.

por nuestros centros, ocupando paredes y los espacios de despachos, salas, áreas comunes»⁶⁵. Asimismo, las líneas que llevaron a la creación de esta parte de la colección fueron «la asunción de un mecenazgo de la producción artística propia y su deseo de contar en sus centros con diferentes expresiones del talento creativo»⁶⁶.

La última convocatoria de este certamen se celebró el año 2005⁶⁷. Un año antes, en 2004, se había publicado un catálogo⁶⁸ recopilatorio donde se mostraban las 92 obras adquiridas por el vicerrectorado en las siete primeras ediciones de este certamen de arte, las que van de 1996 a 2002, para «promoción de los nuevos valores artísticos del territorio y que forman parte del patrimonio de la UPV- EHU»⁶⁹.

3.2.2. Encargos, donaciones y otras vías de adquisición

Algunas de las obras actualmente conservadas en la universidad han sido adquiridas mediante encargos puntuales, donaciones de alumnado y profesorado o la realización de felicitaciones navideñas institucionales. El aula Magna del Campus de Bizkaia alberga uno de los mayores trabajos de la colección en su interior: la obra de varios profesores de Pintura de la Facultad de Bellas Artes, encargada por la universidad en 2007⁷⁰ (Figura 6).

Figura 6. Pinturas del Aula Magna, 2007.

Dentro de las donaciones realizadas a la universidad, la más notable sin duda fue la realizada en 2012 por el artista navarro José María ‘Koke’ Martínez, cuya familia legó más de 200 obras a la colección⁷¹ tras su muerte.

65 UPV/EHU. (2004b). *Colección privada campus de Álava [1996-2002]*. Servicio Editorial UPV/EHU, Presentación.

66 Marauri, I. (2004). El campus de Álava de la UPV edita un catálogo con las 92 obras que integran su colección de arte. *El País Digital*. Obtenido de <https://bit.ly/31LJkv> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

67 Fernández. (2008). *Op. cit.*, 9.

68 A fecha del 31 de diciembre de 2002 el Campus de Álava contaba con 92 obras inventariadas dentro de su Colección Privada del Campus de Álava. UPV/EHU (2004b). *Op. cit.*

69 Marauri. (2004). *Op. cit.*

70 UPV/EHU. (2008). Sacamos los colores al aula magna. *Campus*, 58 – *Revista de la UPV/EHU*, 58, 6-10. <https://bit.ly/2x7igP6> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

71 Las obras donadas se mostraron en una exposición itinerante que tuvo lugar en los tres campus de la UPV/EHU durante 2013. UPV/EHU. (2013). Oroimenaren zaindari surrealista. *Campus*, *Revista de la UPV/EHU*, 81, 34-35. Obtenido de <https://bit.ly/31GwYL3> [Consulta: 5 de febrero de 2019]. Actualmente la mayoría de las obras

Durante los últimos años, otros trabajos cedidos por profesorado y alumnado, principalmente de Bellas Artes, también se han ido incorporando a la heterogénea colección. La UPV/EHU cuenta, asimismo, con un interesante “fondo” de obras realizadas por docentes de la Facultad dentro de los concursos de ideas para la realización de un múltiple de fin de año o la realización de propuestas de felicitación navideñas encargadas por la universidad. Las obras seleccionadas o encargadas son reproducidas en postales y repartidas entre el personal y el profesorado mientras que los originales han pasado a formar parte del patrimonio universitario.

3.3. Estado de conservación de la colección

Durante una evaluación inicial para determinar el estado de conservación de estas obras se han ido evidenciando varias problemáticas comunes derivadas principalmente de su inadecuada catalogación y de la falta de conocimiento sobre su importancia. Todo esto, además de alterar notablemente su significado y mensaje, suele conllevar una falta de consciencia respecto a sus necesidades como patrimonio.

Se ha detectado que, en más de una ocasión, los sistemas de exposición y/o la disposición de las piezas no se corresponden con la documentación original de los catálogos del año de adquisición⁷².

Encontramos obras en las que se han ido incluyendo estructuras de fijación, peanas o sistemas de exposición visibles que no tenían en origen (Figura 7) o instalaciones y composiciones totalmente diferentes a las concebidas por los y las artistas, lo cual puede llegar a distorsionar la obra tanto formalmente como conceptualmente.

Figura 7. Obras con cartelas identificativas expuestas en la Facultad de Medicina y Odontología, incluyendo elementos de sujeción que no originales o distribuidas en la pared de modo incorrecto. (Izq.-Dcha.) Jon Tirado. *He visto las líneas* en la actualidad e imagen correspondiente al catálogo de adquisición 1996/1997⁷³. Lourdes de la Villa Liso. *Hombre que camina sobre mar helado*. Serigrafía, tempera y óleo sobre tela pegada sobre tabla e imagen correspondiente al catálogo en la convocatoria 2002/2003⁷⁴

se encuentran almacenadas, aunque en 2015 algunas fueron cedidas en depósito al Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium. UPV/EHU. (2015). La UPV/EHU cede a Artium obras de ‘Koke’ Martínez- *Sección Noticias Web UPV/EHU*. Obtenido de <https://bit.ly/2ZCZtXR> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

72 Los catálogos publicados con las obras seleccionadas y/o adquiridas por la universidad eran diseñados por parte del alumnado de diseño gráfico y el departamento de dibujo. En la actualidad son la principal fuente que documenta visualmente las obras que pasaban a formar parte del patrimonio universitario cada curso y las características formales y de exposición que tenían en origen.

73 UPV/EHU. (1997). *Op. cit.*. 19.

74 UPV/EHU. (2003). *X convocatoria de adquisición de patrimonio artístico de la UPV/EHU*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU.

El modo en que estas colecciones de carácter universitario se han ido creando conlleva que, en muchos casos, carezcan de «un discurso museográfico definido y claro»⁷⁵. Es una de las características y “hándicaps” habituales en conjuntos de este tipo, que encontramos también en nuestro caso. Aunque bien puede ser, siguiendo a González Bueno, que «esa falta de criterio expositivo, sea precisamente su propio criterio»⁷⁶ o al menos, algo a tener en cuenta a la hora de diseñar propuestas dirigidas a la interpretación y conservación del patrimonio universitario, que no desvirtúen la intención con la que estas obras fueron creadas.

Figura 8. Obras sin identificar ubicadas en los despachos y pasillos de la universidad.

La gran mayoría de las obras distribuidas por el campus no tiene cartelas que las identifique como parte de una colección (Figura 8) y, en los casos en los que existen, no están unificadas y la información sobre las obras es mínima, con muy pocas excepciones (Figura 9).

Figura 9. Obra del escultor Ángel Garraza, *Interiores iluminados*, 2013, situada en la biblioteca central del Campus de Bizkaia y panel informativo diseñados para su exposición.

75 González Bueno, A. (2003). Museos de ciencia en las universidades: algunas reflexiones y una descripción. *Revista de Museología* 27-28, 68. Citado en: Hernández Hernández (2003). *Op. cit.*, 12

76 *Ibidem*, 68.

4. Recuperación de la colección: un museo para estudiar y disfrutar a nuestro alcance

No tenemos ninguna duda de lo que esta colección puede ofrecernos tanto como marco de trabajo para desarrollar prácticas docentes entre el alumnado universitario, como a la hora de «ampliar el ámbito artístico y cultural de la universidad hacia otros estratos de la sociedad», como establece González Bueno⁷⁷.

Ante realidades como la que aquí se presenta, el término *musealización*, descrito por María Ángeles Layuno, está siendo sustituido en los últimos años por el concepto de *interpretación* de patrimonio⁷⁸. Se ha querido recuperar la definición de interpretación de esta autora «como la habilidad de explicar el significado y trascendencia de un lugar patrimonial a la gente que lo visita»⁷⁹, ya que creemos que una buena conservación pasa por el reconocimiento de las obras artísticas y patrimoniales como testigos importantes de diferentes rasgos culturales e históricos de nuestro tiempo pasado y presente.

Consideramos que las colecciones universitarias pueden ponerse en valor desde varios enfoques, constituyéndose como recurso docente y campo de trabajo para el alumnado en formación, y articulándose al mismo tiempo, «como instrumento que contribuya a potenciar su sensibilidad y facilite un conocimiento más reflexivo de nuestra condición, sociedad e historia»⁸⁰. Esto resulta aún más importante en un contexto en el que el campus cuenta con una Facultad de Bellas Artes, cuyos estudios se centran paralelamente en la creación y producción artística y su conservación.

Para ello, y de cara a establecer prioridades al respecto, se hace necesario conocer la dimensión de colección con la que estamos tratando. A comienzos de 2007 la Universidad del País Vasco iniciaba un proyecto de catalogación de los fondos artísticos impulsado por el decano de la Facultad de Bellas Artes, Ander González Antona, para mejor conocimiento de la colección y con «el fin de establecer un marco adecuado para su difusión pública»⁸¹.

La historiadora Alicia Fernández fue la encargada de realizar un primer inventario y publicar la única catalogación existente hasta hoy sobre las obras de la colección, junto con los mencionados catálogos de cada convocatoria⁸² o algunas notas de prensa sobre exposiciones realizadas. Pero a pesar del esfuerzo y trabajo realizado durante los últimos años para inventariar y catalogar las obras que integran esta amplia colección de arte vasco, al igual que sucede con otras muchas colecciones patrimoniales de carácter universitario, «ello no ha derivado necesariamente en que estas colecciones hayan adquirido el estatus de verdaderos museos» como bien apunta Marín Torres⁸³.

77 *Ibidem*, 67.

78 Layuno, M.A. (2007). *El museo más allá de sus límites. Procesos de musealización en el marco urbano y territorial*. *Oppidum*, 3, 142. Obtenido de <https://bit.ly/2KsOs8i> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

79 *Idem*.

80 MUA Museo de la Universidad de Alicante. <https://bit.ly/2FIYPGu> [Consulta: 10 de junio de 2019].

81 Fernández. (2008). *Op. cit.*, 8.

82 Los catálogos publicados con las obras seleccionadas y/o adquiridas por la universidad eran diseñados desde el departamento de dibujo por el alumnado de diseño gráfico. En la actualidad son la principal fuente que documenta las obras que pasaban a formar parte del patrimonio universitario cada curso y las características formales y de exposición que tenían en origen.

83 Marín Torres. (2018). *Op. cit.*, 5.

Dos ideas vectoras recuperadas del texto de Layuno son interesantes para establecer unas perspectivas futuras respecto a nuestra colección de arte. Por una parte, la creación y diseño de una «programación basada en el museo tradicional» que cumplan con los pilares básicos de investigación, conservación y difusión. Y por otro lado, la utilización de recursos y una «museografía basada en la necesidad de rescatar el espíritu del lugar»⁸⁴, factor que consideramos imprescindible para entender el origen y esencia de la colección de patrimonio artístico de la UPV/EHU.

4.1. Visibilización y conservación de la colección en la universidad

«Los museos sin público, aunque también existen, están condenados a muerte»⁸⁵

El planteamiento de visibilizar y conservar las obras de la colección de arte contemporáneo de la universidad fue impulsado inicialmente por la necesidad docente y coyuntural, que permitiese trabajar competencias educativas entre el alumnado mientras se estudiaban estrategias para su preservación y transmisión. Para seguir avanzando sobre estos objetivos y mostrar la colección al público universitario, se plantea un esfuerzo común y coordinado por agentes relacionados con el estudio histórico-artístico de las obras, su conservación y gestión dentro del ámbito universitario.

Asimismo, de cara a posibilitar la correcta interpretación y difusión de la colección, se propone el empleo de recursos propios de la museología y de la museografía tradicional para poner en valor las obras que forman parte de la colección como cartelas identificativas unificadas o localizadores que cumplan con la imagen corporativa de la universidad, además de su inclusión en la página web y resto de medios de difusión de la universidad. Coincidimos como Alfageme y Marín Torres en que la web es uno de los medios más interesantes para la promoción de los museos y colecciones universitarias, que actualmente representa «la mejor vía de comunicación para la promoción de estas instituciones, ya sea por su difusión y alcance como por el poco gasto de su mantenimiento»⁸⁶.

De este modo, paralelamente y acorde a su identidad de colección de universitaria, se plantearía el uso de herramientas más innovadoras que se aplican actualmente en la musealización y difusión de bienes conservados in situ, como los que vienen desarrollando otras universidades en condiciones parecidas. Consideramos como referentes algunas iniciativas que integran el uso de nuevas tecnologías para dar a conocer su patrimonio como en la Universidad de Cantabria, que trabaja en colaboración con otras facultades y departamentos de informática o ingeniería para el desarrollo de herramientas digitales⁸⁷ o en Granada con el proyecto de señalética de obras mediante cartelas con códigos QR⁸⁸. También el antes mencionado Portal

84 Layuno. (2007). *Op. cit.*, 151.

85 Larrauri, E (1998). José Milicua historiador del arte “Los museos sin público están condenados a muerte”. *El País Digital*. [Publicado el 24 de julio]. Obtenido de <https://bit.ly/2Y9LLeI> [Consultado el 12 de febrero de 2019].

86 Alfageme & Marín Torres. (2006). *Op. Cit*, 280.

87 García Gutiérrez, N. (2015). Colecciones artísticas en universidades no históricas: nuevos retos de difusión. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera. (coords.). *Op. cit.*, 191

88 Mancebo Funes, M.C.; García Iglesias, M.A. y Rodríguez Simón, L.R. (2015). Puesta en valor del patrimonio histórico-artístico fuera del museo en la Universidad de Granada. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera.

Virtual con el que se muestra el patrimonio artístico universitario en Andalucía o el proyecto 'CAAC en tu bolsillo' para visualizar las colecciones y museos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca de manera virtual⁸⁹, se constituyen como modelos a tener en cuenta.

Se propone, por tanto, de cara a una correcta catalogación y difusión de la colección, el desarrollo de una plataforma pública o museo virtual que permita identificar adecuadamente las obras, así como hacer un seguimiento de la ubicación real y del estado de conservación en el que se encuentran estas. Actualmente la catalogación obras se lleva a cabo con la base de datos File Maker y se está trabajando en el desarrollo de herramientas de software libre, como Omeka, para su difusión pública en un futuro.

Por otro lado, persiguiendo cumplir algunas de las funciones atribuidas al museo, se trabaja actualmente en la creación de itinerarios explicativos por parte del alumnado de Historia del Arte, así como en el estudio y valoración de las condiciones para la preservación de estas obras in situ por parte del alumnado de conservación y restauración de bienes culturales. En un futuro, se valora el implementar unas medidas básicas de conservación preventiva como sistemas de protección, control de la iluminación directa, etc. que permitan que estas obras de arte en estado de "exposición permanente" perduren y se sigan transmitiendo a las generaciones de estudiantes venideras.

5. Reflexiones y conclusiones sobre la situación de la colección

Los cambios acontecidos durante el siglo XXI en torno a los modos de creación y presentación del arte contemporáneo y su musealización son evidentes en la actualidad, y de ellos da constancia el replanteamiento con la inclusión de nuevas tipologías como las colecciones de carácter universitario como la que aquí se ha presentado.

La revisión realizada evidencia la existencia de importantes y ricas colecciones de Arte Contemporáneo tanto en las universidades históricas como en aquellas de más reciente creación. Estas jóvenes colecciones de arte contemporáneo, presentan, como era previsible, una estrecha relación con la presencia de Facultades de Bellas Artes, que se fueron creando, al igual que la UPV/EHU a partir de finales de los años 70 a lo largo del Estado.

El estudio de la génesis de nuestra colección coincide, asimismo, con el modo de creación de la gran mayoría de los conjuntos artísticos conservados en las instituciones universitarias. Se ha comprobado que, como Alfageme y Marín Torres⁹⁰ señalaban en su estudio hace más de una década, la mayor parte de los museos universitarios españoles se nutren de colecciones que se ingresan por donaciones, compra, legados y herencias pero especialmente importante en este caso, por la producción propia.

Como indica Lourenço⁹¹, la universidad es un "generador natural" de patrimonio, lo que es especialmente cierto en el marco de estudio de colecciones artísticas de

(coords.). *Op. cit.*, 259.

89 Escribano Belmar, B. (2015). El museo Internacional de Electrografía (MIDE) como reflejo y base de la investigación histórico-artística en Bellas Artes. En García Fernández y Rivera Rivera (coords.). *Op. cit.*, 320-321.

90 Alfageme & Marín Torres. (2006). *Op. Cit.*, 278.

91 Lourenço, M.C. (2015). Rediscovering Collections. En P. Ruiz-Castell (ed.) *Beyond Public Engagement. New Ways of Studying, Managing and Using University Collections* (p.7). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

reciente creación, donde las Facultades de Bellas Artes se constituyen como una de las principales productoras de patrimonio mediante los certámenes y concursos de creación y adquisición impulsadas desde las diferentes universidades.

A pesar de que autoras como Marco Such⁹² o Alfageme & Marín Torres establecen los museos universitarios más como concepto que indica titularidad que como una nueva tipología museológica diferenciada, hemos considerado, tras lo revisado arriba, que este tipo de colecciones tiene características y funciones muy concretas y específicas por lo que han de tratarse y evaluarse en consecuencia en relación a su difusión, interpretación y conservación. Layuno, nos lleva, de esta manera, a replantear la tal vez necesaria «sustitución del concepto de conservación a secas por el de revitalización, gestión y difusión del patrimonio cultural»⁹³, ya que los condicionantes del espacio, las características del público y las funciones atribuidas a la colección, fuerza en cierta manera a ello.

En todo caso, desde la universidad, vemos la importancia de poner en valor esta colección desde diferentes enfoques, que finalmente confluyen en la consecución de los objetivos que un museo o colección universitaria debe alcanzar. Creemos que la colección de la UPV/EHU se constituye como un escenario perfecto para el desarrollo de las prácticas docentes y la consecución de los objetivos educativos e investigadores propios del alumnado universitario. Con los planteamientos didácticos enfocados a estudiar y conservar la colección puestos en marcha en los últimos años desde la universidad, se confirma lo que Peter Stanbury afirmaba ya hace casi dos décadas, cuando indicaba que los museos universitarios «brindan un acceso incomparable a las competencias y el saber universitarios, y además han cumplido un papel de vanguardia en el inicio de la revolución electrónica»⁹⁴. Actualmente esta se encuentra en un estadio avanzadísimo, secundando la afirmación de Morita de que la necesaria «reconceptualización del término museo se ha visto favorecida por las nuevas alternativas como los museos virtuales, relacionado íntimamente con el empleo de las TIC»⁹⁵.

Queda claro, a este respecto, que son necesarias nuevas estrategias para visibilizar las colecciones artísticas universitarias, ya que su no-presencia en la red se traduce en su no-existencia. Cabe resaltar que la colección de la universidad vasca es una de las pocas, si no la única, de las colecciones de arte mencionadas que no tiene un espacio en su página web, lo cual supone una gran desventaja teniendo en cuenta la importancia constatada sobre la eficacia del empleo de nuevas tecnologías como medio de difusión y conocimiento de estas colecciones.

Este estudio evidencia, aún más, la necesidad de recurrir a las nuevas tecnologías y medios de difusión digitales propios de nuestro tiempo, ya que en la actualidad no hay duda de que gran parte del público al que se dirige las colecciones universitarias es el propio alumnado cuyas principales vías de comunicación pasan por los medios digitales. Estamos convencidas de que la creación y desa-

92 Marco Such, M. (1999). Estudio y análisis de los museos y colecciones museográficas de la provincia de Alicante. (Tesis doctoral). Universidad de Alicante, Alicante. <https://bit.ly/2J7w9T4> [Consulta: 25 de febrero de 2019]; Alfageme & Marín Torres. (2006). *Op. cit.*, 266.

93 Layuno. (2007). *Op. Cit.*, 142.

94 Stanbury, P. (2000). Colecciones y museos universitarios. *Museum Internacional-Monográfico Museos Universitarios*, LII, 2, 206, 6.

95 Morita, M.M. (2016). Registro en 3 dimensiones de bienes culturales. aplicaciones al arte contemporáneo. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 54.

rollo de un medio de difusión para la colección, además de proporcionar «una correcta visibilidad de las obras y recursos informacionales de consulta»⁹⁶ en un contexto en que la accesibilidad a las obras no es siempre sencilla, permite al alumnado universitario trabajar y adquirir otras capacidades durante el proceso de su creación.

De este modo, querríamos unirnos en un futuro a algunas iniciativas recientes⁹⁷ que pretenden poner en valor y visibilizar estas pequeñas pero importantes colecciones de arte desde un enfoque innovador y mediante la implementación de nuevos medios digitales de catalogación y difusión, adaptándonos a la nueva realidad social y tecnológica que nos rodea. A la hora de poner en valor estas colecciones más bien desconocidas, es mencionable también el factor económico, que supone casi siempre un impedimento para dar a conocer su potencial. En cierta manera la creación de un entorno virtual, favorecido por el empleo de recursos de libre acceso, pueden llegar a suplir la inexistencia de un espacio físico de exposición o incluso posibilitar exposiciones virtuales temporales que de otro modo serían inviables sin financiación, situación en la que se encuentran muchas colecciones como la nuestra.

A un nivel más conceptual, siguiendo a Ruiz Torres, creemos que el museo universitario, ofrece un lugar desde el que plantear preguntas, «un lugar con el potencial de un pensamiento crítico realmente radical no solo sobre los objetos sino sobre los modos de exposición y otras cuestiones museológicas»⁹⁸, aprendizajes absolutamente necesarios para el alumnado de la facultad de Bellas Artes y, especialmente para aquellos provenientes de titulaciones relacionadas con la conservación y exposición de obras de arte⁹⁹, como las ofertadas desde UPV/EHU.

Como se viene reivindicando durante los últimos años, es necesaria una mayor participación e implicación a todos los niveles por parte de las propias universidades para poner en valor y difundir estas colecciones patrimoniales a un público más amplio, que trascienda el ámbito universitario y consiga acercar el arte contemporáneo a toda la sociedad.

Finalmente, deseamos señalar lo que la visibilización de esta pequeña e interesante colección puede aportar a la historia de nuestro arte más reciente mediante la puesta en valor de estas obras referentes del desarrollo del arte vasco contemporáneo que encontramos íntimamente relacionado con su centro de creación y producción, la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.

96 Ruiz Torres, D. (2018). Visibilidad online de los museos universitarios de arte: casos de buenas prácticas digitales en Estados Unidos. *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 49, 3. <http://dx.doi.org/10.30827/caug.v49i0.7751>

97 Además de las aportaciones revisadas a lo largo del texto, iniciativas como *Campus art museums in the 21st century: a conversation* o *Making a Museum in the 21st Century* han reflexionado durante los últimos años sobre la necesidad de redefinir las funciones y los modos de difusión de esta tipología de colecciones y museos en la nueva era digital. Shapiro, T; Linett, P & Farrel, B. (2012). *Campus art museums in the 21st century: a conversation*. Cultural Policy Center at the University of Chicago. Obtenido de <https://bit.ly/2FlaRAi> [Consulta: 10 de febrero de 2019]; Chiu, M. (ed.) (2014). *Making a Museum in the 21st Century*. Nueva York, Asia Society Museum.

98 David Ruiz Torres recupera esta definición de la directora del Colby College Museum of Art de Maine, Sharon Corwin. Ruiz Torres. (2018). *Op. Cit.*, 2.

99 Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y del Master Universitario en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo de la Universidad del País Vasco UPV/EHU.

Agradecimientos

Quisiéramos agradecer a la Universidad del País Vasco UPV/EHU por secundar la iniciativa de poner en valor y conservar su colección de patrimonio artístico y facilitarnos el acceso a los diferentes espacios de carácter privado para estudiar las obras de la colección. Asimismo, queremos agradecer al Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de la UPV/EHU por el Proyecto de Innovación Docente (PIE 2019-2020. Cód. 122) que ha posibilitado y financiado parte de este estudio.

Referencias

- Alfageme, B.G y Marín Torres, T. (2006). Uso formativo de los Museos Universitarios. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 11, 263-286. Obtenido de <https://bit.ly/2HMPUBB> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Ascunde Parada, A. (coord.) (2002). *Colección de Arte Contemporáneo*. Pamplona: UPNA. BBAAM Sala de Exposiciones. <https://bit.ly/2x6k5Ma> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- Centro de Cultura Contemporánea La Madraza. <https://bit.ly/2Jj75Kh> [Consulta: 16 de junio de 2019].
- Chiu, M. (ed.) (2014). *Making a Museum in the 21st Century*. Nueva York, Asia Society Museum.
- De Pablo, S & Rubio Pobes, C. (2006). *Eman ta zabal zazu. Historia de la UPV/EHU, 1980-2005*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU.
- Escribano Belmar, B. (2015). El museo Internacional de Electrografía (MIDE) como reflejo y base de la investigación histórico –artística en Bellas Artes. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera. (coords.). *Congreso Internacional Museos Universitarios: Tradición y Futuro* (pp. 315-321). Madrid: UCM.
- Fernández, A. (2008). *Ondare Artistiko-Patrimonio Artístico*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU.
- Frasquet Beliver, L. (2015). La colección Martínez Guerricabeitia de la Universidad de Valencia: La gestión de una colección de Arte Contemporáneo desde el ámbito universitario. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera. (coords.). *Congreso Internacional Museos Universitarios: Tradición y Futuro* (pp. 409-415). Madrid: UCM.
- García Guatas, M. (s.f). *Patrimonio Cultural Universidad de Zaragoza*. UNIZAR Universidad de Zaragoza. <http://patrimoniocultural.unizar.es/artistico/historia> [Consulta: 19 de junio de 2019].
- García Gutiérrez, N. (2015). Colecciones artísticas en universidades no históricas: nuevos retos de difusión. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera. (coords.). *Congreso Internacional Museos Universitarios: Tradición y Futuro* (pp.187-193). Madrid: UCM.
- García Iriarte, I. y Ramírez Vaquero, E. (2015). La colección de patrimonio artístico de la universidad pública de Navarra en la Plataforma Google Arte. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera. (coords.). *Congreso Internacional Museos Universitarios: Tradición y Futuro* (pp. 431-345). Madrid: UCM.
- García Fernández, I., y Rivera Rivera, R. D. (coords.) (2015). Congreso Internacional Museos Universitarios: Tradición y Futuro: Madrid, 3, 4, 5 de diciembre de 2014. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Obtenido en <https://bit.ly/2XyO4ei> [Consulta:10 de junio de 2019].

- García Fernández, I.M. (2018). Museos universitarios en Europa. Retos e iniciativas. *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 49, 11-32. <http://dx.doi.org/10.30827/caug.v49i0.7750>
- González Bueno, A. (2003). Museos de ciencia en las universidades: algunas reflexiones y una descripción. *Revista de Museología*, n°27-28, 67-71.
- Guasch, A.M. (1985). *Arte e Ideología en el País Vasco, 1940-1980*. Madrid: Editorial Akal S.A
- Hernández Hernández, F. (2008). Los nuevos retos de los museos universitarios. *Revista de Museología*, 43, 8-22.
- UMAC-International Council of Museums Committee for University Museums and Collections Obtenido de <http://umac.icom.museum/> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Larrauri, E. (1998). José Milicua historiador del arte “Los museos sin público están condenados a muerte”. *El País Digital*. [Publicado el 24 de julio]. Obtenido de <https://bit.ly/2Y9LLeI> [Consultado el 12 de febrero de 2019].
- Layuno, M.A. (2007). *El museo más allá de sus límites. Procesos de musealización en el marco urbano y territorial*. *Oppidum*, 3, 142. Obtenido de <https://bit.ly/2KsOs8i> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Lourenço, M. (2018). Prefacio Dossier Museos Universitarios. *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada*, 49, 7-10. Obtenido de <https://bit.ly/2XnKNPc> [Consulta: 15 de junio de 2019].
- Lourenço, M. (2015). Rediscovering Collections. En P. Ruiz-Castell (ed.) *Beyond Public Engagement. New Ways of Studying, Managing and Using University Collections* (pp. 7-10). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Marauri, I. (2004). El campus de Álava de la UPV edita un catálogo con las 92 obras que integran su colección de arte. *El País Digital*. Obtenido de <https://bit.ly/31LIJkv> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Macazaga, L. (2014). El difícil panorama artístico al que debieron hacer frente los grabadores vascos durante el tardofranquismo y la transición. *Asociación Aragonesa de Críticos del Arte*. *Revista* n. 27. Obtenido de <https://bit.ly/2XsEc5O> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Maceira, L.M. (2009). El museo: espacio educativo potente en el mundo contemporáneo. *Sinéctica-Revista electrónica de educación*, 32 Enero-Junio. Obtenido de <https://bit.ly/2XoSpRp> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Mancebo Funes, M.C.; García Iglesias, M.A. y Rodríguez Simón, L.R. (2015). Puesta en valor del patrimonio histórico-artístico fuera del museo en la Universidad de Granada. En I. García Fernández y R.D. Rivera Rivera. (coords.). *Congreso Internacional Museos Universitarios: Tradición y Futuro* (pp.257-262). Madrid: UCM.
- Marco Such, M. (1999). *Estudio y análisis de los museos y colecciones museográficas de la provincia de Alicante*. (Tesis doctoral). Universidad de Alicante, Alicante. <https://bit.ly/2J7w9T4> [Consulta: 25 de febrero de 2019].
- Marín Torres, M. T. (2018). Los museos universitarios en España: hacia una mayor visualización y difusión. *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 49: 89-108. <http://dx.doi.org/10.30827/caug.v49i0.7754>
- Morita, M.M. (2016). *Registro en 3 dimensiones de bienes culturales. aplicaciones al arte contemporáneo*. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de la Plata, La Plata.
- MUA Museo de la Universidad de Alicante. <https://bit.ly/2FIYPGu> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- MUA (ed.). (2009) *Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada*. Catálogo de la exposición celebrada en el MUA Museo Universitario de Alicante 20 de mayo- 5 de septiembre 2009. <https://bit.ly/2XqmLms> [Consulta: 16 de junio de 2019].

- MUCAES Museo Campus Escultòric. <https://bit.ly/2ZBagCa> [Consulta: 16 de junio de 2019].
- MUM Museo Universitario de Murcia. <https://www.um.es/web/museo/> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- Museo UNAV Universidad de Navarra. <https://museo.unav.edu/> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- MUVA Museo de la Universidad de Valladolid. <https://bit.ly/2XhoXNh> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. <https://www.ehu.es/es/web/basque-museum-medicine/home> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Museo de la Educación de la Universidad del País Vasco. <https://www.ehu.es/es/web/museoeducacion/home> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Olaiz Soto, I. (2008). El Patrimonio Artístico de la Universidad Pública de Navarra. *Revista de Museología*, 43, 108-115.
- Patrimonio Histórico-Artístico Universidad de Sevilla. <http://www.patrimonioartistico.us.es/index.jsp> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Porcel Ziarsolo, A; Artetxe Sánchez, E; Maguregui Olabarria, I. (2017). Trabajando competencias transversales: conservación de la Colección de Arte UPV/EHU. *REDU: Revista de Docencia Universitaria*. 15 (2), 211-228. <https://doi.org/10.4995/redu.2017.6942>.
- Porcel Ziarsolo, A; Artetxe Sánchez, E; Maguregui Olabarria, I. (2018). Una aproximación didáctica para la conservación del patrimonio artístico de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en: Galán Pérez, A y Pardo San Gil, D (coords.) (2018). *Las Profesiones del Patrimonio Cultural-Competencias, formación y transferencia del conocimiento: reflexiones y retos en el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018*. ACRE & GE-IIC (pp. 386-395).
- Portal Virtual de Patrimonio de las Universidades Andaluzas. <https://bit.ly/2ZAGGwE> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- Ruiz Torres, D. (2018). Visibilidad online de los museos universitarios de arte: casos de buenas prácticas digitales en Estados Unidos. *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 49, 3. <http://dx.doi.org/10.30827/caug.v49i0.7751>
- Shapiro, T; Linett, P & Farrel, B. (2012). *Campus art museums in the 21st century: a conversation*. Cultural Policy Center at the University of Chicago. Obtenido de <https://bit.ly/2FlARai> [Consulta: 10 de febrero de 2019].
- Stanbury, P. (2000). Colecciones y museos universitarios. *Museum Internacional-Monográfico Museos Universitarios*, LII, 2, 206, 6.
- UB Universitat de Barcelona. *Colección de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona*. <http://www.ub.edu/collecciobellesarts/> [Consulta: 5 de febrero de 2019]
- UC Universidad de Cantabria. *Campus Cultural Universidad de Cantabria*. <https://bit.ly/2WURxj9> [Consulta: 20 de junio de 2019]
- UCA Universidad de Cádiz. *Galería virtual / Colección Arte Contemporáneo Universidad de Cádiz* <https://extension.uca.es/creacion-galeria-virtual/> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- UCLM Universidad de Castilla la Mancha. (2013). *Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca*. <https://bit.ly/2x20i0g> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- UCM Universidad Complutense de Madrid (ed.). (2015). *Museos y colecciones de la Universidad Complutense de Madrid*. Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, Madrid. Obtenido en <https://bit.ly/1HeLHuH> [Consulta: 5 de febrero de 2019]

- UGR Universidad de Granada. *Patrimonio UGR: Colección de Arte Contemporáneo: colección diseminada*. <https://bit.ly/2Kxiack> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UIC Barcelona. Universidad Internacional de Barcelona. *Colección de Arte Contemporáneo*. <http://www.uic.es/es/coleccion-arte-contemporaneo> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UJA Universidad de Jaén. *Patrimonio*. <https://www.uja.es/servicios/cultura/portal-de-cultura/patrimonio> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UJA Universidad de Jaén. *La colección de la Universidad de Jaén*. <https://bit.ly/2Isfla8> [Consulta: 19 de junio de 2019].
- UJA Universidad de Jaén. *Patrimonio*. <https://bit.ly/2XskjvC> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- ULL Universidad de La Laguna. *Exposición Colección de obras de arte de la Universidad de La Laguna*. <https://bit.ly/2x4wAI7> [Consulta: 19 de junio de 2019].
- UMAC International Council of Museums Committee for University Museums and Collections <http://umac.icom.museum/> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia. (2012). 22 años de pintura sin distancia. Uned40anniversario Wordpress. Uned Premios Artes Plásticas. Obtenido de <https://bit.ly/2J0QrgG> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UPNA & GOOGLE ARTS. Colección de Patrimonio de la Universidad Pública de Navarra. *Google Arts & Culture*. <https://bit.ly/2Rm7ihM> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UPV Universidad Politécnica de Valencia. *Área de Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV*. <http://www.upv.es/entidades/FPA/> [Consulta: 16 de junio de 2019].
- UPV/EHU. (1993). *Patrimonio artístico 1992-93*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU.
- UPV/EHU. (1994). *Patrimonio artístico 1993-94 = 1993-94ko arte-ondarea*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU
- UPV/EHU. (1997). *Adquisición de patrimonio artístico 1996-1997 =Arte- ondare erospena 1996-1997*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU.
- UPV/EHU. (2002). *IX convocatoria de adquisición de patrimonio artístico UPV EHU, universidad del país vasco-euskal herriko unibertsitatea 01-02 =Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatearentzako arte ondarea eskuratzeko IX. deialdia 01-02*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU.
- UPV/EHU. (2003). *X convocatoria de adquisición de patrimonio artístico de la UPV/EHU = UPV/EHU-arentzako arte ondarea eskuratzeko IX deialdia*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU.
- UPV/EHU. (2004a). *XI convocatoria de adquisición de patrimonio artístico UPV/EHU, Facultad de Bellas Artes = UPV/EHUrentzako arte ondarea eskuratzeko XI. Deialdia*. Leioa: Servicio Editorial UPV/EHU.
- UPV/EHU. (2004b). *Arabako campusaren bilduma pribatua [1996-2002] = colección privada campus de Álava [1996-2002]*. Servicio Editorial UPV/EHU.
- UPV/EHU. (2008). Sacamos los colores al aula magna. *Campus, 58 – Revista de la UPV/EHU*, 58, 6-10. <https://bit.ly/2x7igP6> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UPV/EHU. (2011). La Facultad de Bellas Artes cumple 40 años. *Blog Bitakora Facultad BB. AA*. Obtenido de <https://bit.ly/2IQk5W0> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UPV/EHU. (2013). Oroimenaren zaindari surrealista. *Campus, Revista de la UPV/EHU*, 81, 34-35. Obtenido de <https://bit.ly/31GwYL3> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- UPV/EHU. (2015). La UPV/EHU cede a Artium obras de ‘Koke’ Martínez- *Sección Noticias Web UPV/EHU*. Obtenido de <https://bit.ly/2ZCZtXR> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- US Universidad de Sevilla. *Patrimonio Histórico-Artístico Universidad de Sevilla*. <http://www.patrimonioartistico.us.es/index.jsp> [Consulta: 5 de febrero de 2019].

- USAL Universidad de Salamanca. *Comunicación*. Exposición. Constelación I. Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Salamanca. Obtenido de <https://saladeprensa.usal.es/node/10297> [Consulta: 19 de junio de 2019].
- Vera, N. (2016). Universidad de Murcia: 16 años premiando a los mejores artistas. *Revista Campus Digital*. Obtenido de <https://bit.ly/2ZAuMTq> [Consulta: 10 de junio de 2019].
- Viar, J. (2018). *Historia del arte vasco. De la Guerra Civil a nuestros días (1936-2016)*, Vol II, 952.
- Worldwide Database of University Museums and Collections. <http://university-museums-and-collections.net/> [Consulta: 15 de junio de 2019].
- Vozmediano, E. (2016a). Los museos en la Universidad, a examen. *El cultural*. Obtenido de <https://bit.ly/2FxDvV> [Consulta: 5 de febrero de 2019].
- Vozmediano, E. (2016b). Museos universitarios de arte en el mundo. *El Cultural*. Obtenido de: <https://bit.ly/2FmwXIF> [Consulta: 5 de febrero de 2019].